

EVOLUȚIA CONCEPTULUI DE E-LICENȚIERE PRIN PRINSMA CADRULUI NORMATIV DIN REPUBLICA MOLDOVA

EVOLUTION OF THE E-LICENSING CONCEPT THROUGH THE PRISM OF THE REGULATORY FRAMEWORK IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA

CZU: 340.13:346:004(478)

DOI: 10.5281/zenodo.6623629

Nicolae PASCARU,
Doctorand, USM

Summary

The development of the e-licensing concept represents a new stage in the licensing system in the Republic of Moldova, in this sense the diversification of legal relations and the permanent modernization of the legal framework regarding the way of obtaining licenses, also generates a series of practical questions. The e-licensing service was created with the aim of eliminating bureaucracy and facilitating the licensing procedure for certain types of business. The idea of promoting and developing the concept of e-government dates back to 2006, when Government Decision no. 733 of 26.06.2006 on the Concept of e-government. According to the nominated decision, the basic objective of an e-government is primarily to ensure the citizen's access to official information, as well as the provision of services through electronic means for citizens and the business environment. In this sense, the logic of creating such a service is to ensure a faster and more convenient delivery of the licensing service for applicants for this service, the idea of promoting a licensing method through e-licensing, allows the development of a licensing mechanism in the Republic of Moldova that would ensure a balance between public interest and private interest, the public interest being protected by supervision by licensing authorities of certain areas, and the interest the private sector of entrepreneurs is ensured by eliminating various burdensome procedures and saving time for obtaining.

Keywords: *e-licensing, entrepreneurial activity, public interest, private interest.*

Problemele creării unui mecanism juridic eficient pentru asigurarea securității individului, societății, statului, protejarea drepturilor și intereselor legitime ale cetățenilor au dobândit recent o relevanță deosebită în societatea contemporană.

Unul dintre mecanismele de control ale statului asupra implementării acelor activități care, datorită caracteristicilor lor inerente, pot duce la deteriorarea drepturilor, intereselor legitime, sănătății cetățenilor, apărării și securității statului reprezintă licențierea anumitor activități.

Legislația privind licențierea este destul de complexă, pentru a cărui funcționare cu succes este necesar ca normele legale să corespundă realităților sociale.

Datorită faptului că acest fenomen a căpătat un caracter pe scară largă, înțelegerea sistemică a naturii administrativ-juridice a acordării de licențe capătă o semnificație teoretică și practică importantă.

Un moment important legat de licențierea cât mai eficientă a diferitor activități antreprenoriale și care este promovat de Agenția Servicii Publice, se referă la conceptul de E-licențiere. Acest serviciu, a fost creat cu scopul de a omite birocrăția și de a facilita procedura de obținere a licențelor pentru anumite genuri de activitate.

Ideea promovării și dezvoltării conceptul unei guvernări electronice, nu este nouă, ci datează încă din anul 2005, atunci când a fost adoptată Hotărârea de Guvern nr. 255 din 09.03.2005 privind Strategia Națională de edificare a societății informaționale – “Moldova electronică”[1], urmată de Hotărârea de Guvern nr. 733 din 26.06.2006 cu privire la Concepția guvernării electronice [2], dar și de o serie de alte acte normative.

Legea cadru în domeniul reglementării activităților licențiate din Republica Moldova, este Legea nr.160 privind reglementare prin autorizare a activității de întreprinzător. [3]

În sensul prevederilor art.12/4 alin.(4) lit. b), e), f), din Legea nr.160/2011, în scopul realizării activităților în domeniul licențierii, Agenția Servicii Publice, exercită atribuții de: eliberare, prelungire și reperfectare a licențelor prin intermediul serviciului e-licențiere, ține dosarele de licențiere, inclusiv cele recepționate prin intermediul serviciului e-licențiere, și registrul de licențiere, gestionează și asigură funcționalitatea serviciului e-licențiere.

E-licențiere poate fi definită ca fiind un serviciu electronic de licențiere ce oferă posibilitatea pentru solicitanții sau titularii de licență, prin intermediul unei interfețe web, să expedieze on-line declarații de eliberare/prelungire sau cereri de reperfectare a licențelor și să recepționeze electronic confirmarea privind aprobarea sau respingerea solicitării, procedură cu valoare juridică echivalentă celei prevăzute de prezenta lege [4].

Pentru obținerea, prelungirea sau reperfectarea licenței prin intermediul serviciului e-licențiere, conducătorul întreprinderii sau al organizației ori persoana împuternicită de acesta sau persoana fizică va accesa portalul unic al serviciilor publice (site-ul www.servicii.gov.md).

Ulterior solicitantul de licență va selecta serviciul e-Licențiere, apoi, va alege din meniu tipul operațiunii dorite: eliberare, reperfectare/prelungire. acesta va selecta activitățile sau domeniile potrivite și va confirma condițiile de licențiere. După ce va completa secțiunile, solicitantul de licență va încărca documentele necesare, scanate, și va confirma datele completate. După examinarea cererii de către autoritatea de licențiere, solicitantul va fi anunțat prin e-mail despre decizia autorității. În cazul aprobării cererii, agentul economic poate achita taxele pentru licență la orice bancă. În final, solicitantul de licență poate merge la Agenția Servicii Publice pentru a-și ridica licența sau o poate primi prin poștă.

Pentru a înțelege mai bine procedura de obținere, reperfectare a licențelor prin intermediul serviciului E-licențiere o să exemplificăm această procedură la eliberarea licenței pentru producerea, asamblarea, importul, exportul, reexportul,

depozitarea, comercializarea articolelor pirotehnice și/sau prestarea serviciului ‘Spectacole pirotehnice și focuri de artificii’ cu articole pirotehnice de divertisment de destinație profesională [5].

Astfel, pentru obținerea licenței de activitate în domeniul prenotat prin intermediul serviciului e-licențiere, solicitantul urmează să parcurgă următorii pași:

Pasul 1 - Solicitantul sau reprezentantul său împuternicit legal intră în sistem, pe Portalul electronic al serviciilor publice.

Pasul 2 - Solicitantul sau reprezentantul său împuternicit legal îndeplinește cererea și încarcă documentele necesare. La această etapă sistemul va genera automat documentul în format electronic de confirmare a primirii cererii și documentelor (‘certificatul constatator’); în mod automat va direcționa cererea și setul de documente autorității emitente.

Pasul 3 - Autoritatea emitentă de licență verifică cererea și setul de documente prezentate. La această etapă din cadrul autorității de licențiere, examinează cererea și documentele însoțitoare, verifică respectarea condițiilor. În cazul constatării lipsei documentelor /informației necesare prevăzute expres de legislație, specialistul va sista termenul de examinare a cererii și va informa imediat despre acest fapt solicitantul cu specificarea și descrierea temeiului suspendării, termenului și acțiunilor de remediere pentru a iniția examinarea cererii.

Pasul 4 - În baza setului complet de documente specialistul examinează cazul și organizează examinările suplimentare pe interior pentru luarea deciziei de eliberare a licenței și scrie proiectul deciziei de eliberare a Licenței, care este aprobată și semnată (sau respinsă).

Pasul 5 - Dacă eliberarea licenței este acceptată, solicitantul (sau reprezentantul său legal) primește o notificare electronică și achită taxa stabilită prin serviciul M-pay sau la bancă.

Pasul 6 - Când actul permisiv este gata, solicitantul primește o notificare electronică, descarcă actul permisiv și confirmă recepționarea documentului. În cazul când actul permisiv se eliberează pe hârtie (la solicitare sau conform cerințelor autorității emitente), recepționarul/specialistul tipărește actul permisiv, îl livrează solicitantului (sau reprezentantului său legal) și confirmă recepționarea.

Reieșind din cele expuse putem deduce simplificarea procedurii.

Concluzii

Necesitatea permanentelor reforme de reglementare reușite, în special într-un domeniu de importanță majoră pentru economia statului cum este domeniul antreprenorial practicat prin licență, reprezintă un proces continuu de constatare și evaluare a problemelor, de identificare a soluțiilor, precum și de revizuire a cadrului normativ care reglementează acest domeniu.

Procesul de adaptare permanentă a cadrului legal care reglementează activitatea antreprenorială prin licență, la realitățile social-economice, presupune o analiză complexă a mai multor factori, dar și se extinde și la dezvoltarea capacităților

instituționale și a stimulentele pentru încurajarea punerii integrale în practică a modificărilor cadrului de reglementare, cu impact pozitiv maxim asupra competitivității sectorului privat.

Licențierea reprezintă o prerogativă a statului și se exprimă prin eliberarea unei autorizații speciale pentru dreptul de a desfășura un anumit tip de activitate de către o persoană juridică sau un antreprenor individual (prestarea muncii, furnizarea de servicii care constituie tipul de activitate licențiat).

La începutul anilor 1990, țările europene au început să ia măsuri pentru a evalua și elimina barierele administrative excesive în calea antreprenoriatului, după recăpătarea independenței, Republica Moldova a luat același drum. Din 1991, în RM, a existat o tendință clară spre raționalizarea procedurii de acordare a licențelor și reducerea listei de tipuri de activitate autorizate, similar cu alte țări.

Serviciile electronice de obținere, prelungire, reperfectare a licențelor, au fost create cu scopul optimizării proceselor de business, facilitării comunicării între antreprenori și consolidarea dialogului public-privat. În momentul de față reprezentanții mediului de afaceri au la dispoziție servicii și instrumente menite să optimizeze activitățile de perfectare a licențelor de activitate (e-Licențiere) sau alte servicii de perfectare a actelor precum facturare (e-Factura), raportare (e-Raportarea la CNAM și e-Raportarea la CNAS), etc.

Referințe bibliografice:

1. Hotărârea de Guvern nr. 255 din 09.03.2005 privind Strategia Națională de edificare a societății informaționale – “Moldova electronică”, (în vigoare 25.03.2005). În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr.46-50, 25.03.2005. În prezent abogată prin Hotărârea de Guvern nr. 857 din 31.10.2013 cu privire la Strategia națională de dezvoltare a societății informaționale “Moldova Digitală 2020”, (în vigoare 08.11.2013). În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr.252-257 art.963 din 08.11.2013.
2. Hotărârea Guvernului cu privire la Concepția guvernării electronice nr. 733 din 28.06.2006 (în vigoare 14.07.2006). În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr. 106-111 art.799 din 14.07.2006.
3. Legea nr.160 privind reglementare prin autorizare a activității de întreprinzător, adoptată la 22.07.2011. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 14.10.2011, nr. 170-175.
4. Legea nr. 451 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător, adoptată la 30.07.2001. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 18.02.2005, nr.26-28. Abrogată prin Legea nr.185 din 21.09.2017. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr.371-382/632 din 27.10.2017.
5. Legea nr. 143 din 17.07.2014 privind regimul articolelor pirotehnice. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 28.11.2014, nr.352-357